

ИНГЛИЗ, РУС ВА ЎЗБЕК МАДАНИЯТИДА МИҚДОР КОНЦЕПТИНИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАХЛИЛИ

Имомова Шахлохон

Фарғона давлат университети магистранти

Мирзаев Ашурали

Фарғона давлат университети ўқитувчи

Annotatsiya: Ушбу мақолада инглиз, рус ва ўзбек маданиятида миқдор концептини шакилланишининг қиёсий тахлили келтирилган.

Калит сўзлар: Концепт, лингвокультурология, структур, лексема, сингулярлик, квантификатор.

Кириш

Қўйилган вазифаларга мувофиқ тарзда «миқдор» концептининг тузилиши ва мазмунини тадқиқ қилиш долзарбдир. Мазкур мақола доирасида юқорида айтилаганидек, ҳар қандай концепт қатори «миқдор» концептининг тузилишида шартли равишда этимологик, асосий ва ассоциатив компонентларни ажратиш мумкин.

Миқдор концептнинг этимологияси миқдорий тасаввурлар системасининг ривожланиш тарихи билан боғлиқдир. Аристотель ишларига эътиборни қаратиш концепт мазмунини аниқлаш имкони беради. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, файласуф миқдор тушунчаси остида таркибий қисмларга ажратиш мумкин бўлган бутунни тушунган¹, шунга кўра, концептнинг этимологик сатҳида миқдор бўлинадиган, ажраладиган, парчаланадиган бутунлик, бирлик сифатида талқин этилади.

Ассоциатив луғатлар вербал ассоциацияларни тавсифлаш учун кенг доирадаги материалларни тақдим этади, бу эса «сўз маъносида семантик тахлилнинг бошқа метод ва усуллари орқали қайд этилмаган семантик компонентларини аниқлашга ёрдам беради»². Бошқа луғатларга қараганда, ассоциатив луғатлар тилнинг типик вакили онгини акс эттиради. Масалан, ўзбек тили эгалари онгида «миқдор» концепти кўп, оз, пул, саналадиган, бир нечта, ўлчанадиган, саноксиз, етарли каби бирликлар орқали ифода этилса, рус тили эгалари онгида эсакачество, весь, вода, двадцать, деньги, десяток, итого, листов, много, множество, немного, норма, поболтать, половина, приходится,

¹ Аристотель. Избранные труды. Том 2. Под ред. Н. Микеладзе. – М.: Мысль, 1978. – С. 62-68.

² Маклакова Е.А., Стернин, И.А. Теоретические проблемы семной семасиологии. – Воронеж: Истоки, 2013. – С. 27.

состав, сумма, считать, штука, электричество³ кабилар орқали, инглиз тилида эса quantity, capacity, whole, entire, sum, many, much, myriad, (a) few, (a) little, plenty of, a lot (of), calculation, to count, to add, to divide, to multiply, to subtract, dozen ва ҳ.к. каби воқеалантирувчилар орқали ифода этилади. Ушбу лексик бирликларнинг ассоциатив сатҳда «миқдор» концептини қай йўсинда ифодалашни айрим реакцияларни келтириб чиқаради, улар бутуннинг таркибий қисмларга ажраладиган, парчаланадиган (половина, состав; half, a quarter, contents ва ҳ.к.), асосий маъноларига тегишли, маълум қайта ишловга муҳтож миқдорий муносабатлар (двадцать, много, множество, немного, сумма, считать; dozen, majority, minority, a few, a lot of, plenty of), меъёрдан оғиш (норма)каби этимологик маъносига қоришиб кетган бўлиши мумкин.

Шу билан бирга бир қатор реакциялар этимологик ва асосий сатҳлар денотатларига қоришмасдан тил ташувчилари ассоциатив онгининг ўзига хослигини ифодалашни мумкин. Масалан, сифат категорияси «миқдор» концептига тез-тез реакция бериб, айтиб ўтилган миқдор ва сифат категориялари шахсга атроф-муҳитни англаш учун координаталар системасини шакллантирувчи асос ҳисобланади.

Концепт мазмунини тўлдириш индивидуалликнинг юқори даражаси, шахс томонидан атроф олами индивидуал қабул қилиш билан белгиланади.

Мавжуд нарса-буюмлар, предметлар, уларнинг белгилари, ҳаракатлари, воқеалар миқдорий жиҳатдан баҳоланади, бунинг оқибатида концептнинг вербализацияси юқори вариативликка эга бўлади.

Албатта, «миқдор» концептининг кўрсатиб ўтилган воситалар орқали ифодаланиши чегараланмаган, бу эса «концептларни тадқиқ қилишни мураккаб ҳодисага айлантиради, чунки миқдорий муносабатлар тилнинг барча (морфологик, лексик, сўз ясалиши ва синтактик), мазмун ва ифода шаклига эга бўлган сатҳларида намоён бўлади»⁴.

Синонимлар луғатига мурожаат сингулярлик квантификаторлари сифатида қуйидаги лексемаларни аниқлашга имкон беради: «единственный, одинокий, единовластно, единодержавно, единолично, безраздельно, нераздельно, сам, сам по себе; взаперти, одиноко, соло, уединенно»⁵.

Ҳозирга келиб, сингулярликмаъноси 14 квантификатор ёрдамида ифодаланади.

³Русский ассоциативный словарь. Электрон ресурс. <http://thesaurus.ru/dict/>

⁴ Бордогова К.А. Выражение значения неопределенного множества посредством метафоризации предметных имен (на материале английского, французского и русского языка): автореф. дисс... канд. филол. наук.– Москва, 2018. – С. 34.

⁵Абрамов Н.А. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. – М.: Русские словари, 1999. Электрон ресурс: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101849/один

Келиб чиқиши хинд- европа «oi-nos» ўзагига бориб тақалувчи⁶ «one» лексемаси инглиз тили миқдор семантик бирликлари орасида энг кенг қўлланилувчи лексема бўлиб, лексикографик манбаларда куйидагича изоҳланади⁷:

1) санок соннинг энг кичик миқдори: there's only room for one person two could live as cheaply as one one hundred miles a one-bedroom flat;

2) бир хиллик маъносини ифодаловчи сон сифатида: identical all types of training meet one common standard;

3) латифалар учун қўлланилувчи умумий сўз сифатида: the one about the Englishman, the Irishman, and the Yank;

4) танхо, ёлғиз: in ones and twos.

5) нутқ жараёнида тилга олинган шахс ёки предмет номини такроридан қочиш учун қўлланилувчи восита, анафора: her mood changed from one of moroseness to one of joy her best apron, the white one do you want one?

6) ўзига хос инсон маъносида: you're the one who ruined her life my friends and loved ones;

7) ноаниқликни ифодаловчи «қайсидир бир», «бирор»ёки «ҳар қандай» маъносида: he was accused of stealing a horse from one Peter Wright;

8) яхлитлик, жамлик: I cannot describe it in one word

Мало (маловато) сўзи «оз миқдор» семантик майдонининг базавий, асосий, таянч сўзи ҳисобланиб, уоз миқдор, даража ва ноаниқ, шу билан бирга, оз миқдорни ифодалаши кўрсатилади⁸.

Оз каби **кўп** ҳам мураккаб сўзларнинг ноаниқ йирик миқдор маъносидаги қисми сифатида қўлланилиши мумкин:

Болалик кунларимда,

Уйқусиз тунларимда,

Кўп эртак эшитгандим,

Сўзлаб берарди Бувим (Ҳ.Олимжон)

Ноаниқ йирик миқдорнинг лексик-семантик майдони ноаниқ кичик миқдор квантификаторлари сонига қараганда анча кўп бўлиб, куйидаги лексема ва синтактик конструкцияларни ўз ичига олади⁹: кўп, жуда кўп, анча, кўпдан кўп, бир қанча, не-не, неча-неча, қанча-қанча, беҳисоб, ҳисобсиз, беҳад, ададсиз, саноксиз, сон-саноксиз, мўл, етарлича, бир вагон, дарёдай, денгиздай, дўлдай

⁶Джакаева А. А., Айгубова С. С. Функционально-семантические особенности лексемы бир/one «один» в кумыкском и английском языках //Мир науки, культуры, образования. – 2019. – №. 6 (79).– С.651-653.

⁷Stevenson A. (ed.). Oxford dictionary of English. – Oxford University Press, USA, 2010.– P.2069/1003

⁸125. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. 1935-1940. *Электрон ресурс*: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/854370>

⁹ОжеговС.И., ШведоваН.Ю. ТолковыйсловарьрусскогоязыкаЭлектронресурс: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/108150/МНОГО>

(ёғмоқ), кўпикдек, мўр-малахдай, селдек (ёпирилмоқ), (ана)шунча, уммондай, чумолидек беҳисоб, бодрокдай сочилиб кетган, қўзикориндек кўпаймоқ, қанча-қанча, минг-минглаб, миллионлаб, аксарият, уюм-уюм, олам-олам, оғизга сиққанча, кети узилмайди, // many, much, plenty of, a lot (of), a great deal of, loads of, tons of, a pack of, an ocean of, mass, pile, plethora, myriad, heaps, stack, reams, mountain of, ample, profuse, abundant, extra, supernumerary, surplus, abounding, blooming, overflowing, plump, replete, rich, rife, teeming, wealthy, fecund, fertile, fruitful, luxuriant, prodigal, prolific, copious, fulsome, lavish, barrel, basketful, sight, slew, spate, store score, sea, swarm, throng, gazillion, jillion, kazillion, million, thousands, trillion, zillion¹⁰ yard no end of, oodles of, piles of, a boatload of, a bunch of, a great quantity of, a large amount of, a large number of, mine of, torrent of, excessive amounts of, horde of, a hunk of, a legion of¹¹, to be stinking with, to be up to one’s neck with something ва ҳ.к.

Демак, ноаниқ йирик миқдор квантификаторлар гуруҳида ўзбек тилида 49 та, рус тилида 102 та, инглиз тилида эса 130 талексема ва синтактик конструкция мавжуд.

Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, кўп сонли квантификаторлар гуруҳи нумераллик муносабатларини номловчи номинантлар гуруҳи сифатида намоён бўлади, ушбу гуруҳга доир лексема ва конструкцияларнинг аниқ миқдорини аниқлашнинг имкони йўқ, чунки миқдорий тафаккур доимий ривожланишда бўлади, яъни инсоният мунтазам равишда янги майдон, кўлам, маконни ўзлаштириб бораверади, натижада янгидан янги миқдорий муносабатлар, бирликлар, ўлчов методларини кашф қилмасликнинг иложи ҳам йўқ. Натижада уларни аташ, номлаш учун лисоний системада янгидан янги бирликлар пайдо бўлаверади.

«Кўп, мўл» ноаниқ кўп, мўл миқдорнинг лексик-семантик майдонини шакллантирувчи квантификаторлар гуруҳи сон жиҳатдан иккинчи ҳисобланади.

«Оз, кам» ноаниқ кичик, кам, оз миқдорнинг лексик-тематик гуруҳи нисбатан кам сонлидир.

Бундай фарқланишнинг сабаблари «кўп, мўл» нарсаларга позитив муносабатда бўлиш одамларга кўпроқ хос бўлиб, унинг натижасида маънони беришга йўналтирилган кўплаб турли конструкцияларнинг шаклланиши, «оз, кам»ни салбий қабул қилиш, «оз, кам»нинг «кўп, мўл» бўлишига ҳаракат қилиш, интилиш оқибатида ушбу гуруҳдаги лексема ва конструкцияларнинг бошқаларга нисбатан камлигида ётади.

¹⁰Merriam-webster dictionary online//<https://www.merriam-webster.com/>

¹¹Wordhippo dictionaryonline//<https://www.wordhippo.com/>

Шундай қилиб ўзбек рус ва инглиз тилларидаги хосланган дискурсларда квантификаторларнинг катта қисми асосий ва асоциатив сатхларнинг шаклланишида иштирок этади. Ушбу ҳолат лексемаларнинг аллақачон математик билимлар доирасидан чиқиб, ижтимоий маданий реалиаларни номинатцалаш айланганлиги, ўз зиммасига қўшимча асоциатив маъноларни олганлигидан далолат беради деб хулоса қилиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Khoshimova, N. A. (2021). ASSOCIATIVE FIELDS OF THE COLLECTIVE AND INDIVIDUAL CONSCIOUS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 436-439.
2. Hashimova, N., & Sattorov, T. (2021). USAGE OF ENGLISH MILITARY TERMINOLOGIES AS A NEUTRAL AND COLLOQUIAL VOCABULARY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(11), 162-167.
3. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
4. Xoshimova, N. (2019). External factors of associations' individuality. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 134-136.
5. Toirova, N. I. (2019). The significance of the symbols of Mirror and Portrait in teaching Symbolism. *sign*, 1, 22.
6. Mamajanova, M. (2021). MODEL CONCEPT MODELING IN LINGUISTICS TYPES OF LINGUISTIC MODELS. *Экономика и социум*, (1-1), 160-163.
7. Holbekova, M., Mamajonova, M., & Holbekov, S. (2021). COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Экономика и социум*, (3-1), 83-85.
8. Mirzayevna, M. (2021). Innovative technologies in foreign language teaching methodology. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 465-467.
9. Kasimova, G. (2022). IMPORTANCE OF ICE BREAKING ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH. *Science and innovation*, 1(B7), 117-120.
10. Makhmudovna, K. G. (2022). Creative Strategies to Improve Vocabulary Teaching. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 259-261.
11. Kurbanovna E. N. Application of multimedia and interactive materials in foreign language teaching in non-philological higher educational institutions //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147). – С. 65-67.
12. Akhmedova, M. (2012). Characteristics of bronchial asthma associated with allergic rhinosinusitis in children. *Medical and Health Science Journal*, 11, 39-43.

13. Ibragimjonovna, A. M. (2022). Developing professional communicative competence of medical students in a foreign language. Eurasian Scientific Herald, 15, 45-50.
14. Isaqjon, T. (2022). Strategies and techniques for improving EFL learners’ reading skills. Involta Scientific Journal, 1(11), 94-99.
15. Mohira, A., & Isakjon, T. (2022). METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 68-71.
16. Ahundjanova, M. A. (2020). METHODS AND METHODS OF TEACHING RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE. Экономика и социум, (11), 46-49.
17. Ahundjanova, M. (2022). THE NEEDS FOR IMPROVING LEARNERS’ AUTONOMY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES—AS A KEY FACTOR TO BOOST LANGUAGE LEARNERS. Science and innovation, 1(B6), 390-392.
18. Gafurova, N. I. (2021). Structural-semantic classification of construction terms in English and Uzbek languages. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 571-575.
19. Gafurova, N. (2020). Ҳозирги замон тилшунослигида “Термин” ва унга турлича ёндашувлар. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(1), 58-62.
20. Mirzaaliyev, I., & Oxunov, A. (2021). EKVIVALENTSIZ LEKSIKANING O’ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IFODALANISHI. Academic research in educational sciences, 2(6), 209-212.
21. Oxunov, A. O. O. (2021). INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA UNDOV SO’ZLAR (INTERJECTION) NING IFODALANISHI. Academic research in educational sciences, 2(12), 401-406.
22. Abdukhalimova Sarvinozkhon. (2023). HOZIRGI INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDAGI ZIDLOV BOG’LANGAN QO‘SHMA GAPLARNING SEMANTIK TAHLILI. PEDAGOGS Jurnal, 27(1), 153–157.
23. Абдухалимова, С. (2022). THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(4).
24. Abdumutaljonovna, P. S. (2023). TILSHUNOSLIKDA REKLAMA DISKURSI VA UNING IFODASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 98-101.
25. Pakirdinova, S. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA REKLAMA MATNI VA UNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(19).

26. Kochkorova, Z. A. Q. (2021). Translation aspects of the verbalizers of the concept of "wedding". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 989-994.
27. Mehriniso, A. (2023). CHET TILLARINI OQITISH METODIKASIDA MADANIYATLAR ARO MULOQOTNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. *PEDAGOG*, 6(4), 346-349.
28. Mirzayev, A., & Oripova, S. (2022). COMMUNICATIVE METHOD—A NEW APPROACH IN THE PRACTICE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B6), 778-783.
29. Alimjanova, M. (2023). UTILIZING TECHNOLOGY TO IMPROVE STUDENTS’ COMMUNICATIVE LANGUAGE SKILLS. *Ilm-fan va ta’lim*, 1(5).
30. Ashurali, M. (2022). HOZIRGI KUNDAGI TA’LIM TIZIMIDA ONLAYN TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN METODNI TA’LIMGA JORIY QILISHNING AKTUALLIGI. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 25-28.
31. Узаква, Г. З. (2022). КОНЦЕПТ ВА УНИНГ ЛИСОНИЙ ВОҚЕЛАНИШ ЖАРАЁНИ. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 42-45.